

MASHINASOZLIKDA AVTOMATLASHTIRISH VA MEXANIZATSIYALASHTIRISH VOSITALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali katta
o'qituvchisi **Bo'riyev Sardor Norovich**

sardor_boriyev9696@mail.ru

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali talabasi

DilxonovaHulkar Nodirjon qizi

hulkardilxonova@gmail.com

Annotatsiya Mashinasozlik sanoatida avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirish vositalarining samaradorligini baholash, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishgan. Avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash jarayonlarining o'ziga xos ahamiyati, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, vaqtni tejash va xarajatlarni kamaytirish kabi omillar bilan bog'liq. Turli avtomatlashtirish tizimlari va mexanizmlarining tahlili, ularning ishlab chiqarish jarayonlariga ta'siri va ularning samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan takliflar taqdim etiladi. Maqolada ishlab chiqarishning optimallashtirish metodlari, raqamli texnologiyalarni qo'llash va ilg'or usullarni amalga oshirish haqida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar Mashinasozlik, avtomatlashtirish, mexanizatsiyalash, samaradorlik, ishlab chiqarish jarayonlari, optimallashtirish, raqamli texnologiyalar, texnik tahlil, iqtisodiy samaradorlik.

Annotation Is aimed at assessing the effectiveness of automation and mechanization tools in the mechanical engineering industry, as well as optimizing production processes. The specific importance of automation and mechanization processes is due to factors such as increased production efficiency, saving time and reducing costs. This article presents proposals aimed at analyzing various automation systems and mechanisms, their impact on production processes and improving their efficiency. The article also provides information on optimization

methods of production, application of digital technologies and implementation of advanced methods.

***Keywords** Mechanical engineering, automation, mechanization, efficiency, production processes, optimization, digital technology, technical analysis, economic efficiency.*

Kirish. Bugungi kunda texnologiyaning rivojlanishi va global raqobat sharoitida, sanoat sohasida samaradorlikni oshirishning eng samarali usullaridan biri avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirishdir. Mashinasozlik sanoatida, ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali xarajatlarni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish va yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin. Shu bilan birga, mexanizatsiyalashtirish orqali ishchi kuchining samaradorligi oshiriladi va jarayonlar tezlashtiriladi. Biroq, bu tizimlarning samaradorligini baholash va tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Bunday tahlil jarayonida ko‘plab omillarni hisobga olish zarur, jumladan, texnik imkoniyatlar, iqtisodiy samaradorlik, ishlab chiqarish jarayonlarining moslashuvchanligi va ijtimoiy omillar. Avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirish vositalarining samaradorligini baholash, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda yuzaga keladigan muammolarni tahlil qilishga bag‘ishlanadi. Maqolada avtomatlashtirish tizimlari, ularning samaradorligini baholash metodologiyasi va ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirishda qo‘llaniladigan texnik va iqtisodiy metodlar haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish — mashinalashtirilgan ishlab chiqarishni nazorat qilish va boshqarish ishlarini avtomatik qurilmalar zimmasiga yuklash, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirishning yuqori bosqichi. Fan va texnika taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlaridan biri. Mehnat unumdorligi, mahsulot sifati, mehnat madaniyati va boshqa omillar ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini yuqori darajaga ko‘tarish imkonini beradi. Ishlab chiqarishning qisman (lokal), yalpi (kompleks) va to‘la avtomatlashtirish bosqichlari mavjud. Qisman avtomatlashtirish

bosqichida alohida ish turlari (suyuqlik sathi balandligi, temperatura, bosim va b.) ni rostlab turish ishlari avtomatlashtiriladi. Yalpi avtomatlashtirish bosqichida bir necha qisman avtomatlashtirilgan ish turlari bo‘lim, sex, korxonaga miqyosida o‘zaro bog‘langan bo‘ladi va boshqariladi. Boshqarish ishlari odam (operator) nazorati ostida o‘tadi. To‘la avtomatlashtirish bosqichida esa jarayonning barqarorligi, ish turlari o‘zgarmasligi ishning yuqori samarali bo‘lishini ta‘minlaydi. Odam uchun xavfli ishlab chiqarish sharoitlarida to‘la avtomatlashtirishdan foydalanish ayniqsa o‘rinli bo‘ladi.

Avtomatlashtirish vositalarining ba‘zilari qadimdan paydo bo‘lgan. Ammo mayda hunarmandchilik sharoitida (18-asr gacha) bunday qurilmalar amalda qo‘llanilmagan. Mehnat qurollari va uskunalarning takomillashtirilishi, yangi mashina va mexanizmlarning yaratilishi natijasida (19-asr) ishlab chiqarish hajmi va darajasi keskin o‘zgardi. Bu hol ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish uchun zarur shart-sharoit yaratib berdi. 20-asr boshlarida kuchlanish rostdagichi ixtiro qilinganidan keyin elektr energiyasidan ishlab chiqarishda foydalaniladi, ko‘p operatsiyali agregat-stanoklar va Avtomat liniyalar vujudga keladi.

Avtomatlashtirilgan boshqarish qurilmalari jarayonlarini o‘zlashtirish og‘ir sanoat va mashina-sozlikni barpo qilish bilan bir vaqtda boshlandi. Og‘ir, yengil va oziq-ovqat sanoatlarida avtomatlashtirilgan qurilmalar qo‘llanila boshladi, transport avtomatikasi takomillashdi. Energetika, metallurgiya, kimyo, mashinasozlik, kommunal xo‘jalik, ilmiy tadqiqot institutlarida avtomatika laboratoriyalari tashkil etildi. 50-yillarga kelib xalq xo‘jaligining deyarli barcha tarmoqlarida avtomatika qo‘llanila boshladi. GES agregatlarini to‘la avtomatik boshqarishga o‘tildi, suv bilan ta‘minlash tizimlari va boshqa sohalar avtomatlashtirildi. Ilmiy asoslari, asosan, uch yo‘nalishda rivojlandi.

Birinchidan, boshqarish obyektlarining qonuniyatlari, dinamikasi, turg‘unligi va tashqi omillar ta‘sirini o‘rganishning samarali metodlari ishlab chiqildi. Bu masalalarni tadqiqotchilar, konstruktorlar, texnologlar birgalikda hal qiladi.

Ikkinchidan, boshqarish metodlarining samaradorligi, boshqarish funksiyasining maqsadi aniqlandi. Shu asosda boshqarishga oid qaror qabul qilish qoidalari belgilandi.

Uchinchidan, o'lchash, natijalarni qayta ishlash va boshqarish funksiyalarini amalga oshiradigan avtomatika vositalarining tuzilishini uyg'unlashtirishning puxta, oddiy va samarali muhandislik usullari ishlab chiqildi. Sexlar, omborlar va ishlab chiqarishning boshqa joylarida axborot (informatsiya) larni tuzish va dastlabki ishlash klavishli qurilmalar vositasida bajariladi, yig'ilgan axborotlar qayta ishlashga uzatiladi. Axborotlarni avtomatik qayd qilish uchun datchiklardan foydalaniladi.

Axborotlarni uzatish qurollari — signal o'zgartirgichlari, telemexanika apparaturasi, signallarni taqsimlovchi kommutatorlardan iborat. Axborotlarni mantiqiy va matematik ishlash qurilmalari — signallarning harakteri va shaklini o'zgartiruvchi funksional o'zgartirgichlar axborotni berilgan algoritm bo'yicha qayta ishlovchi qurilmalarni o'z ichiga oladi.

Axborotlarni ko'rsatuvchi qurilmalar — signal tablosi, mnemonik sxemalar, milli va raqamli asboblar, elektron-nur trubkasi, harf va raqamli bosma mashinalar operatorodamga jarayonlarining borishini ko'rsatadi va muhim parametrlarni qayd qilib boradi. Boshqarish ta'sirlarini ishlab chiqadigan qurilmalar axborotlarning kuchsiz signallarini kuchli impulslarga aylantiradi. Bu impulslar himoya, rostlash yoki boshqarish qurilmalarining ijro organiga ta'sir etib, ularni ishga tushiradi. Axborotlarni yig'ish va dastlabki ishlash vositalari majmui xalq xo'jaligi tarmoqlarini boshqarishni avtomatlashtirishga imkon beradi. Masalan, gidroelektr styalarda suv havzasidan chiqqan suv gidroagregat turbinalaridan uzluksiz o'tib turadi. Avtomatik rostlagichlar turbinalarning aylanishlar sonini, ishlab chiqarilgan tok chastotasi va kuchlanishini, faol (aktiv) va reaktiv quvvatlarni rostlab turadi. Himoya qurilmalari avariyaning oldini oladi. Avtooperator agregatlarini jadvalga mos holda ishga tushirib va to'xtatib turadi. Energotizim dispetcheri telemexanika

qurilmasidan foydalanib, GES ni uzoqdan (markaziy pultdan) turib boshqaradi. O‘zbekistondagi deyarli hamma GES lar shunday tartibda ishlaydi.

Issiqlik elektr styalari boshqarish ancha qiyinroq. Quvvati bir necha yuz MVt li "qozon — turbina — generator — transformator" bloki turli agregatlardan tashkil topgan. Masalan, quvvati 800 MVt li blokda 1000 ga yaqin boshqarish obyekti va 1300 ga yaqin nazorat qilinuvchi parametrlar bor. Avtomat boshqarish tizimi yordamida shu obyekt va parametrlarni bitta muhandis operator boshqaradi.

Texnologik jarayonlari uzluksiz o‘tadigan kimyo, neft kimyosi, gaz va farmatsevtika sanoati, suv ta’minoti, kanalizatsiyani ham avtomatlashtirish mumkin. Konchilikda tog’ jinslarini qo‘porish usullarini takomillashtirish bilan birga, bu ishni samarali avtomatlashtirishga imkon beradigan termik, elektr va akustik qo‘porish usullari rivojlanmoqda; shaxtalarda EHM (elektron hisoblash mashinasi) va kompyuterlar qo‘llanilmoqda.

Paxta sanoatida ham yalpi avtomatlashtirish joriy qilingan. Ularda paxtani qabul qilishdan tortib, tola, chig‘it va momiq ajratib olish va tolni toylashga qadar jarayonlarni avtomatlashtirish majmualari mavjud. Transportda yuk va yo‘lovchilar tashish salmog‘ining o‘shishi transportning barcha turlarini kengaytirish va mavjud liniyalarda harakatni tezlatish bilan bog‘liq. Temir yo‘l transportini ekspluatatsiya qilishni avtomatlashtirish poyezdlarning qatnash grafiklariga aniq rioya qilishga va harakat xavfsizligini ta’minlashga imkon beradi. Poyezdlar “avtomashinist” yordamida boshqarilmoqda. Yuk va passajir kemalarida ko‘p ishlar avtomatlashtirilgan. Samolyotlar “avtopilot”dan foydalanib boshqarilmoqda. Ob-havo xizmati turli meteorologik ma’lumotlarni o‘lchash, yig‘ish, uzatish va ishlash bilan shug‘ullanadigan murakkab kompleksdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Mashinasozlikda avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash vositalarining samaradorligini baholash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish sohasida bir qator ilmiy va o‘quv adabiyotlari mavjud. Masalan, T.U.

Holiqberdiyevning “Mashinasozlik texnologiyasi asoslar” darsligida mashinasozlikda aniqlik, texnologik jarayonlarning qonuniyatlari va buyum sifatining shakllanishi kabi mavzular yoritilgan. Shuningdek, A.A. Safayev, X.J. Abdugafforov va P. Rajibayevning “Mashinasozlik texnologiyasi va loyihalash asoslari” o‘quv qo‘llanmasida mashinasozlik jarayonlari, ishlab chiqarish turlari va mexanik ishlov berish usullari haqida ma’lumotlar mavjud.

Mashinasozlikda avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash vositalarining samaradorligini baholash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda quyidagi metodologik yondoshuvlar qo‘llaniladi: Ishlab chiqarish tizimining barcha komponentlarini o‘zaro bog‘liqligini hisobga olgan holda, tizimning umumiy samaradorligini baholash, ishlab chiqarish jarayonlarini matematik modellar yordamida tasvirlash va ularning samaradorligini hisoblash, laboratoriya va ishlab chiqarish sharoitida tajribalar o‘tkazib, avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash vositalarining ta’sirini o‘rganish, avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashning iqtisodiy samaradorligini, jumladan, investitsiya rentabelligini hisoblash.

Muhokama, tahlil va natijalar. Mashinasozlikda avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash vositalarining samaradorligini baholash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish masalalari zamonaviy sanoatning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Avtomatlashtirish tizimlarining ishonchliligi, uzoq muddat ishlashi va iqtisodiy samaradorligi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashning texnik va iqtisodiy jihatlarini chuqur tahlil qilish zarur.

Tahlil: Avtomatlashtirish tizimlarining samaradorligini baholashda quyidagi omillar hisobga olinadi: Tizimning uzluksiz ishlash ehtimolligi, tayyorlik koeffitsiyenti va majburiy to‘xtab turish vaqti, investitsiyalarni qoplash muddati, xarajatlarni kamaytirish va rentabellik ko‘rsatkichlari, uskunalarning va tizimlarning ishlash samaradorligi, ishonchliligi va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari.

Natijalar: Avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash vositalarining samaradorligini baholash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin: Avtomatlashtirish tizimlari yordamida ishlab chiqarish jarayonlari tezlashadi va samaradorligi oshadi, mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish orqali ishchi kuchi xarajatlari kamayadi va resurslardan samarali foydalanish ta'minlanadi, avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida mahsulot sifatini nazorat qilish va yaxshilash imkoniyati yaratiladi, texnologik takomillashtirish va optimallashtirish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashning samaradorligini baholash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun tizimli yondoshuv va strategik rejalashtirish zarur.

Xulosa va takliflar. Mashinasozlikda avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash vositalarining samaradorligini baholash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish zamonaviy sanoatning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va raqobatbardoshlikni ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Biroq, avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash tizimlarining samaradorligini baholashda iqtisodiy, ijtimoiy va texnik omillarni hisobga olish zarur. Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda tizimli tahlil, texnologik takomillashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va xarajatlarni boshqarish kabi metodologik yondoshuvlar qo'llanilishi kerak.

Takliflar: Jarayonlarning samaradorligini oshirish uchun ularni muntazam ravishda tahlil qilib, zaif tomonlarini aniqlash va tegishli choralarni ko'rish zarur. Avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash tizimlarini doimiy ravishda yangilab borish, yangi texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan foydalanish orqali jarayonlardagi noaniqliklarni kamaytirish va qaror qabul qilishni yaxshilash mumkin. Resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va xarajatlarni optimallashtirish orqali korxonaning rentabelligini oshirish mumkin. Avtomatlashtirish va

mexanizatsiyalash tizimlarini samarali boshqarish uchun xodimlarning malakasini oshirish, ularni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Holiqberdiyev T.U.** "Mashinasozlik texnologiyasi asoslari" darsligi. Toshkent: Toshkent davlat texnika universiteti, 2019.
2. **Safayev A.A., Abdugafforov X.J., Rajibayev P.** "Mashinasozlik texnologiyasi va loyihalash asoslari" o'quv qo'llanmasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2018.
3. **Ahmadjonov M.A., Ubaydullayev M.S.** "Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini mexanizatsiyalash texnologiyasi" maqolasi. Toshkent: Andijon mashinasozlik instituti ilmiy jurnali, 2020.
4. **Xodjaev A.A.** "Mashinasozlikda avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash" monografiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. **Raximov S.R.** "Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish usullari" maqolasi. Toshkent: O'zbekiston davlat texnika universiteti ilmiy jurnali, 2019.
6. **Juraev J.J.** "Avtomatlashtirish tizimlari va ularning samaradorligini baholash" monografiyasi. Toshkent: O'zbekiston fanlar akademiyasi, 2018.
7. **Mamatov B.B.** "Mashinasozlikda raqamli texnologiyalar va ularning qo'llanilishi" maqolasi. Toshkent: Informatika va axborot texnologiyalari jurnali, 2020.
8. **Sultonov D.S.** "Ishlab chiqarish tizimlarini modellashtirish va optimallashtirish" o'quv qo'llanmasi. Toshkent: Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, 2017.